

AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM AO PÉ NEUROPÁTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

NASCIMENTO, Jade de Oliveira¹
SALES, Milena da Silva²
ROCHA, Steffany de Souza³
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de⁴

RESUMO

O mal perfurante ou úlcera neurotrófica, é uma úlcera crônica em áreas com pouca ou nenhuma sensibilidade por trauma ou pressão. Ocorro em pacientes que tiveram hanseníase com dano ou problemas de nervos periféricos, como etilismo crônico. **Objetivo:** Discorrer sobre estudo de caso de uma avaliação de enfermagem em paciente com neuropatia periférica em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde. **Metodologia:** Trata-se de estudo descritivo com exposição da vivência prática na atenção básica, obtida durante a realização do estágio da disciplina de estágio supervisionado I, desenvolvida em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza–CE. As informações obtidas foram coletadas a partir de declarações da própria paciente e através de uma anamnese completa. **Resultados:** Paciente sexo masculino, 79 anos, compareceu a primeira avaliação no dia 16/03/2022 procurando apenas a realização de um curativo simples no MID referente a uma úlcera plantar. **Conclusão:** Percebe-se que alguns profissionais da UAPS não possuem conhecimento científico e necessário para realizar uma avaliação completa a respeito dos diversos tipos de condutas e curativos para cada lesão, principalmente para as mais complexas como as úlceras neuropáticas advinda de sequelas da hanseníase, logo a identificação, o conhecimento e as condutas corretas para essas lesões são assuntos que precisam ser abordados de forma completa na graduação do curso de enfermagem.

Palavras-chave: Mal perfurante. Assistência de enfermagem. Chacort.

1. INTRODUÇÃO

O mal perfurante ou úlcera neurotrófica, é uma úlcera crônica em áreas com pouca ou nenhuma sensibilidade por trauma ou pressão. Ocorro em pacientes que tiveram hanseníase com dano ou problemas de nervos periféricos, como etilismo crônico. (BRASIL, 2008).

OBJETIVO: Discorrer sobre estudo de caso de uma avaliação de enfermagem em paciente com neuropatia periférica em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde.

As informações obtidas foram coletadas a partir de declarações da própria paciente

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: jadefec@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: milena.sales12@hotmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: steffanyrocha0403@gmail.com

⁴Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

e através de uma anamnese completa e exame físico. O estudo foi realizado nos horários da disciplina de estágio supervisionado I com a presença da professora.

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo descritivo com exposição da vivência prática na atenção básica, obtida durante a realização do estágio da disciplina de estágio supervisionado I, desenvolvida em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza-CE.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

RESULTADOS: Paciente L.S.M., 79 anos, sexo masculino, natural de Natal, mora há cerca de 35 anos em Fortaleza, atualmente reside com seu filho, sua nora e 2 netos; nega ingerir bebidas alcoólicas e diz ser ex tabagista de fumo, não pratica exercícios físicos e refere ingerir pouca água. Compareceu a UAPS para realização de troca de curativo em seu MID. O mesmo relatou não ter nenhuma outra comorbidade, com histórico de hanseníase há 20 anos, no qual realizou tratamento por 2 anos. Identificado a presença de mão em garra característica clássica de hanseníase. Paciente informou que fazia em casa apenas o curativo simples com gaze e atadura decorrente da lesão no pé direito. Peso: 67kg, altura: 1.66cm, IMC = 24,3kg/m² (Peso adequado), P.A:110x80, P:97, Sat: 96 %, FR:18, Tax:36,7C°.

Ao exame dos pés:

Pé esquerdo: pele ressecada, unhas cortadas adequadamente, presença de dermatite ocre.

Pé direito: pele ressecada, unhas cortadas adequadamente, presença de dermatite ocre, calosidade na região plantar apresentando 1 úlcera neuropática com mal perfurante, deformidade nos pododáctilos evidenciado presença de tecido macerado entre eles e pé de Charcot.

- **Condutas de enfermagem:** Realizado o exame físico com ênfase no exame físico dos pés.
- Após identificação de úlcera neurotrófica na região plantar direita foi realizado a limpeza do pé com água corrente, juntamente com a irrigação da ferida utilizando solução fisiológica a 0,9% com a agulha de 40 x 12 aproximadamente 20 cm da lesão.
- Após a limpeza foi realizado o desbridamento instrumental conservador em toda borda da lesão e entre os pododáctilos que estavam apresentando maceração.
- Utilizado A.G.E(ácidos graxos essenciais) para acelerar o processo de granulação tecidual dentro do leito da ferida e ao redor da pele íntegra promovendo hidratação.
- Realizados orientações quanto a manter a pele sempre hidratada, aumentar a ingestão de líquidos, comprar sempre calçados confortáveis, secar bem os pés e entre os dedos.
- Registro das condutas adotadas em cada avaliação.
- Agendamento das avaliações subsequentes.

DISCUSSÃO: Mehl (2016), define que o mal perfurante é uma lesão crônica que acontece em regiões onde se tem diminuição da sensibilidade protetora dos pés, esse acontecimento é habitual em pacientes diabético e com hanseníase. Essas patologias comprometem o sistema nervoso, onde vai aumentar o surgimento de lesões e o paciente não vai perceber. Isto é, caso ocorra alguma lesão o paciente não irá sentir dor e nem perceber a ferida, assim a ferida irá se agravar. Charcot é descrita como uma neuroartropatia, que vai causar uma deformidade nos

ossos e nas articulações do pé neuropático, onde a estrutura total dos ossos irá se modificar, na qual apresentará mudanças radiográficas definidas por destruição das articulações, luxação, destruição e remodelação dos ossos (Bowering, 2001; Stanley e Collier, 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que alguns profissionais da UAPS não possuem conhecimento científico e necessário para realizar uma avaliação completa a respeito dos diversos tipos de condutas e curativos para cada lesão, principalmente para as mais complexas como as úlceras neuropáticas advinda de sequelas da hanseníase, logo a identificação, o conhecimento e as condutas corretas para essas lesões são assuntos que precisam ser abordados de forma completa na graduação do curso de enfermagem.

REFERÊNCIAS

BOWERING, Cordel Keith. Diabetic foot ulcers. **Pathophysiology, assessment, and therapy**. Canadian family physician Medecin de famille canadien vol. 47 2001, p. 1007-1016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de condutas para tratamento de úlceras em hanseníase e diabetes em Saúde, 2. ed. rev. e ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 92 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de prevenção e reabilitação em hanseníase; n. 2)

MEHL, Adriano. **Você sabe o que é mal perfurante plantar?**. Disponível em: <https://www.segs.com.br/2016/saude/37756-voce-sabe-o-que-e-mal-perfuranteplantar#:~:text=Mal%20perfurante%20plantar%20%C3%A9%20uma,les%C3%B5es%20n%C3%A3o%20percebidas%20pelo%20paciente>. Acesso em: 23 set. 2022.

STANLEY, James. C.; COLLIER, André. M. Charcot osteo-arthropathy. **Current Orthopaedics**, v. 22, n. 6, p. 428–433, dez. 2008, [s.l].